

TÍTULO: EXPERIÊNCIAS EXTENSIONISTAS COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO INSERIDOS NO PET-SAÚDE EQUIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.18198277

AUTORES: CAMILA LIMA DA COSTA, JAIRO DOMINGOS DE MORAIS, GREYSSY KELLY ARAUJO DE SOUZA, JOÃO FERREIRA COELHO FILHO, GABRIEL ALVES DESIDERIO, ALEXANDRE DE SOUSA SILVA

INTRODUÇÃO: AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS), RECONHECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), AMPLIAM A INTEGRALIDADE DO CUIDADO E PROMOVEM A HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO. NO EIXO SAÚDE MENTAL DO PET-SAÚDE EQUIDADE, ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO VIVENCIAM EXPERIÊNCIAS EXTENSIONISTAS QUE ARTICULAM ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE, UTILIZANDO AS PICS COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS VOLTADAS AO CUIDADO INTEGRAL. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA DE DISCENTES VINCULADOS AO PET-SAÚDE EQUIDADE, NO USO DAS PICS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM VOLTADA À FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL E CUIDADO HUMANIZADO. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ABORDAGEM QUALITATIVA E CARÁTER DESCRITIVO. ENTRE 2024 E 2025, FORAM REALIZADAS QUATRO AÇÕES EDUCATIVAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CEARÁ, CONDUZIDAS POR ESTUDANTES SOB ORIENTAÇÃO DE PRECEPTORES E TUTORES. AS ATIVIDADES INCLUÍRAM BIODANÇA, DANÇA CIRCULAR, VENTOSATERAPIA, MASSOTERAPIA E AURICULOTERAPIA, APLICADAS EM CONTEXTO COLETIVO COM TRABALHADORES DO SUS. OS DISCENTES PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS, E AS VIVÊNCIAS FORAM REGISTRADAS EM UM DIÁRIO DE CAMPO PARA UMA LEITURA REFLEXIVA, COM FOCO NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS E APRENDIZAGENS. **RESULTADOS:** A VIVÊNCIA EXTENSIONISTA FAVORECEU O DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTE COMPETÊNCIAS: ESCUTA QUALIFICADA, EMPATIA, TRABALHO INTERDISCIPLINAR E VISÃO AMPLIADA DO CUIDADO. A PARTIR DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES HOUVE MAIOR COMPREENSÃO DOS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS TRABALHADORES DA SAÚDE, FORTALECENDO VÍNCULOS COM O TERRITÓRIO E OS PRINCÍPIOS DO SUS. A RECEPTIVIDADE ÀS ATIVIDADES EVIDENCIOU O POTENCIAL DAS PICS COMO RECURSO FORMATIVO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA PROFISSIONAL CRÍTICA E SENSÍVEL. **CONCLUSÃO:** AS AÇÕES EXTENSIONISTAS COM PICS AMPLIARAM A PERCEPÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL E QUALIFICARAM OS FUTUROS PROFISSIONAIS EM SEUS PROCESSOS FORMATIVOS PARA UMA ESCUTA SENSÍVEL, EMPATIA E VÍNCULO COM O TERRITÓRIO. A EXPERIÊNCIA REAFIRMA O POTENCIAL DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA TRANSFORMADORA, ALINHADA AOS PRINCÍPIOS DO SUS E À CONSTRUÇÃO DE PROFISSIONAIS CRÍTICOS E HUMANIZADOS.

PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, SAÚDE MENTAL, CUIDADO HUMANIZADO, TRABALHADORES DA SAÚDE.